

**TALABALARDA REFLEKSIV KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHNING
PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK MEKANIZMLARI**

**Andijon davlat pedagogika instituti
Pedagogika va psixologiya magistranti
Dilshodbekova Maxliyo Isroiljon qizi**

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17370024>

Annotatsiya: Mazkur tezisda talabalarda reflektiv kompetensiyani rivojlantirishning pedagogik va psixologik mexanizmlari tahlil qilinadi. Reflektiv kompetensiya shaxsning o'z bilim va faoliyatini baholash, xatolarini ko'ra bilish va ularni to'g'rilash ko'nikmasi sifatida talqin etiladi. Oliy ta'limda ushbu kompetensiyani shakllantirish o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi, talabalarning mustaqil fikrlashi va ijodiy yondashuvini kuchaytiradi. Maqolada nazariy asoslar, pedagogik shart-sharoitlar va amaliy yondashuvlar tahlil qilinib, talabalarda reflektiv kompetensiyani rivojlantirishning dolzarb jihatlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: reflektiv kompetensiya, pedagogik mexanizmlar, psixologik asoslar, talaba, mustaqil fikrlash.

Аннотация: В статье анализируются педагогические и психологические механизмы развития рефлексивной компетенции у студентов. Рефлексивная компетенция рассматривается как способность личности оценивать собственные знания и деятельность, выявлять ошибки и корректировать их. Формирование данной компетенции в высшем образовании способствует повышению эффективности учебного процесса, развитию самостоятельного мышления и творческого подхода студентов. В статье раскрываются теоретические основы, педагогические условия и практические подходы к развитию рефлексивной компетенции у студентов.

Ключевые слова: рефлексивная компетенция, педагогические механизмы, психологические основы, студент, самостоятельное мышление.

Abstract: This article analyzes the pedagogical and psychological mechanisms of developing students' reflective competence. Reflective competence is interpreted as the ability to evaluate one's own knowledge and activities, identify mistakes, and correct them. The formation of this competence in higher education increases the effectiveness of the learning process, enhances students' independent thinking, and fosters a creative approach. The article discusses theoretical foundations, pedagogical conditions, and practical approaches to the development of reflective competence among students.

Keywords: reflective competence, pedagogical mechanisms, psychological foundations, student, independent thinking.

Bugungi kunda oliy ta'lim tizimida talabalarda faqat bilim va ko'nikmalarni emas, balki ularni mustaqil ravishda tahlil qilish, baholash va o'z faoliyatini nazorat qila olish qobiliyatini shakllantirish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Shu jihatdan qaraganda, reflektiv kompetensiya zamonaviy ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismi sifatida talabaning shaxsiy va kasbiy rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Reflektiv kompetensiya talabaning o'z o'quv faoliyatini tanqidiy tahlil qilish, o'zining kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, xatolarini ko'rish va ularni to'g'rilash qobiliyati sifatida ta'riflanadi. Bu kompetensiya o'zini-o'zi rivojlantirish, mustaqil ta'limni samarali tashkil etish hamda kelajak kasbiy faoliyatga tayyorgarlik darajasini oshirish imkonini beradi[1].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining oliy ta'lim tizimini isloh qilishga oid farmon va qarorlarida ham talabalarni mustaqil fikrlashga, tanqidiy yondashishga va reflektiv tahlil asosida qaror qabul qilishga o'rgatish zarurligi alohida ta'kidlanmoqda. Zero, jamiyat taraqqiyoti uchun zamonaviy bilim va kasbiy ko'nikmalarga ega, shu bilan birga o'z faoliyatini tahlil qila oladigan va yangicha yondashuvlarni qo'llay oladigan mutaxassislar zarur. Shunday ekan, ushbu tezisda talabalarda reflektiv kompetensiyani rivojlantirishning pedagogik va psixologik mexanizmlari ilmiy-nazariy jihatdan asoslanadi, ta'lim jarayonida qo'llanilishi mumkin bo'lgan metodlar, shart-sharoitlar va yondashuvlar tahlil qilinadi.

Refleksiya tushunchasi qadimiy falsafadan boshlab turli davrlarda olimlar tomonidan izohlangan. Falsafada refleksiya insonning o'zini anglash, ong va tafakkur faoliyatini qayta ko'rib chiqish jarayoni sifatida qaraladi. Psixologiyada esa refleksiya shaxsning o'z xatti-harakati, hissiyoti va fikrlarini kuzatish, tahlil qilish qobiliyati sifatida talqin etiladi[2].

Refleksiv kompetensiya – bu faqat nazariy bilimlarni o‘zlashtirish emas, balki talabani o‘z bilim faoliyatini tahlil qilish, o‘z ustida ishlash va xatolarini to‘g‘rilash jarayonida yuzaga keladigan ko‘nikma va qobiliyatdir. U shaxsning tanqidiy fikrlash, metakognitiv qobiliyat va o‘zini baholash bilan uzviy bog‘liqdir.

Ilmiy manbalarda refleksiv kompetensiya quyidagi tarkibiy qismlardan iborat deb ko‘rsatiladi: Kognitiv komponent – bilim va tafakkur jarayonini tahlil qilish qobiliyati. Emotsional komponent – o‘z hissiyotlarini anglash va boshqarish. Amaliy komponent – bilim va ko‘nikmalarni faoliyat jarayonida tatbiq etish, xatolardan to‘g‘ri xulosa chiqarish. Demak, refleksiv kompetensiya shaxsning intellektual va psixologik rivojlanishini ta‘minlaydigan asosiy ko‘rsatkichlardan biridir[3].

Oliy ta‘lim jarayonida talabalarda refleksiv kompetensiyani shakllantirish uchun bir qator pedagogik mexanizmlardan foydalaniladi. Ular orasida:

1. Interfaol metodlar – “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Munozara”, “Rol o‘ynash” kabi metodlar talabalarda tanqidiy va refleksiv tafakkurni rivojlantiradi.
2. Portfolio yuritish – talabani o‘z yutuqlari va kamchiliklarini muntazam qayd etib borishi orqali o‘zini baholash ko‘nikmasini shakllantiradi.
3. Loyiha va tadqiqot ishlari – mustaqil ilmiy izlanishlar davomida talabalar o‘z faoliyatini tahlil qilishga o‘rganadilar.
4. Refleksiv yozuvlar (kundalik) – talabalar har bir darsdan keyin o‘z taassurotlari va o‘rganganlarini qayd etishi refleksiyani kuchaytiradi.
5. Pedagogik diagnostika – baholash va monitoring jarayonida talabalar o‘zining bilim darajasini tahlil qilib, kamchiliklarini ko‘ra oladilar.

Pedagogik mexanizmlarning samarali qo‘llanilishi ta‘lim jarayonini nafaqat bilim berish vositasiga, balki mustaqil fikrlash va o‘z ustida ishlash maktabiga aylantiradi.

Talabalarda refleksiv kompetensiyani rivojlantirishda psixologik yondashuvlar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ular quyidagilardan iborat: Motivatsiya – talabani o‘z ustida ishlashga bo‘lgan ichki ehtiyoji refleksiv jarayonlarning asosiy harakatlantiruvchi kuchidir. O‘zini anglash – shaxsning o‘z imkoniyatlari va cheklovlarini tan olishi refleksiv kompetensiyaning shakllanishiga yordam beradi. Ijobiy psixologik muhit – dars jarayonida do‘stona, erkin fikrlashga asoslangan muhit talabalarning ochiq refleksiya qilishi uchun sharoit yaratadi. Stressga chidamlilik – talabalarda paydo bo‘ladigan ruhiy bosimni yengib o‘tish refleksiv tahlilga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Refleksiya tushunchasi qadimiy falsafadan boshlab turli davrlarda olimlar tomonidan izohlangan. Falsafada refleksiya insonning o‘zini anglash, ong va tafakkur faoliyatini qayta ko‘rib chiqish jarayoni sifatida qaraladi. Psixologiyada esa refleksiya shaxsning o‘z xatti-harakati, hissiyoti va fikrlarini kuzatish, tahlil qilish qobiliyati sifatida talqin etiladi.

Yuqorida keltirilgan ilmiy nazariy tahlillar shuni ko‘rsatadiki, talabalarda refleksiv kompetensiyani rivojlantirish zamonaviy ta‘lim jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. Ushbu kompetensiya shaxsning mustaqil fikrlashi, tanqidiy yondashuvi, o‘z faoliyatini tahlil qila olish qobiliyati va ijodkorligini ta‘minlaydi. Refleksiv kompetensiyaning shakllanishi, bir tomondan, pedagogik mexanizmlar – interfaol metodlar, portfolio yuritish, loyiha ishlari va refleksiv yozuvlar orqali, ikkinchi tomondan, psixologik mexanizmlar – motivatsiya, o‘zini anglash, ijobiy muhit va empatiya orqali amalga oshiriladi. Bu ikki yo‘nalishning uyg‘unligi talabalarda refleksiv ko‘nikmalarning barqaror shakllanishiga olib keladi[4].

Amaliy yondashuvlar – treninglar, seminarlar, case-study, rol o‘ynash texnologiyalari, psixologik mashqlar va AKTdan foydalanish refleksiv kompetensiyani rivojlantirishda samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, o‘quv dasturlarini yangicha mazmunda ishlab chiqish va baholash mezonlarini refleksiv faoliyatga moslashtirish ham muhim ahamiyatga ega. Takliflar:

1. Oliy ta‘lim muassasalarida o‘quv dasturlariga refleksiv topshiriqlarni ko‘proq kiritish.
2. Har bir fan bo‘yicha talabalar uchun refleksiv yozuvlar (kundalik) tizimini joriy etish.
3. O‘qituvchilar uchun refleksiya metodikasiga oid maxsus seminar-treninglar o‘tkazish.
4. Talabalar faoliyatini baholashda o‘zini-o‘zi baholash va o‘zaro baholash elementlarini keng qo‘llash.
5. Refleksiv kompetensiyani rivojlantirishda zamonaviy axborot texnologiyalari va onlayn platformalardan foydalanish.

Xulosa qilib aytganda, talabalarda refleksiv kompetensiyani rivojlantirish ta‘limning sifatini oshiradi, shaxsiy va kasbiy rivojlanishga xizmat qiladi hamda kelajakda yuqori malakali, ijodkor va mustaqil fikrlovchi mutaxassislarini tayyorlashga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abduqodirov A., To'raqulov H. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: O'qituvchi, 2019. – 256 b.
2. Hasanboeva O., Xoliqberdiyev K. Pedagogika. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – 312 b.
3. Raxmonqulova M. Refleksiv yondashuvning nazariy asoslari. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2021. – 184 b.
4. Ziyomuhamedov B., Abduqodirov A. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2018. – 220 b.